

ЕР ОСТИ СУВЛАРИНИНГ ЎЗГАРИШНИ БАШОРАТ ҚИЛИШ МАСАЛАЛАРИ ВА ВЕРТИКАЛЬ ДРЕНАЖНИ ХИСОБЛАШНИНГ СОҢЛИ УСУЛЛАРИ

Алламуратов Шарапатдин Зиуатдинович

Тошкент ахборот технологиялари университети Нукус филиали
Физика математика фанлари номзоди, доцент

Шамуратова Маржан Жолдасбаевна

Тошкент ахборот технологиялари университети Нукус филиали
катта ўқитувчиси

Аннотация: Ушбу мақолада ер ости сувларининг ўзгаришени башорат қилиш, атаб айтганда вертикаль дренажни хисоблашнинг А.А.Самарскийнинг бошланғич ва чегаравий шартларда локаль-бир ўлчамли сонли усули қўлланилган ва сув сатхларини хисоблаш формулалари келтириб чиқарилган.

Калит сўзлар: фильтрация, ер ости сув сатхи, туйинмаслик коэффиценти, дренаж.

$$\text{Аввал } \frac{\partial}{\partial x} \left[k(H-b) \frac{\partial H}{\partial x} \right] + \frac{\partial}{\partial y} \left[(H-b) \frac{\partial H}{\partial y} \right] = \frac{\mu}{\gamma} \frac{\partial H}{\partial t} - \frac{q}{\gamma} \quad (1)$$

тенгламани D-бир боғламли соҳа учун ечиш масаласини қараймиз. Кейин (1) тенгламани скважинада берилган сарфланишда D-кўп боғламли соҳа учун ечиш масаласини қараймиз [1,3].

1. (1) тенгламада бошланғич ва чегаравий шартларда улчамсиз ўзгарувчиларга қуйдаги формулалар ёрдамида ўтамыз.

$$H^* = \frac{H}{H_{\text{хар}}}, \quad k^* = \frac{k}{k_{\text{хар}}}, \quad q^* = \frac{qL^2}{k_{\text{хар}} H_{\text{хар}}^2}$$

$$\xi = \frac{x}{L}, \quad \eta = \frac{y}{L}, \quad \tau = \frac{k_{\text{хар}} H_{\text{хар}}}{\mu_{\text{хар}} L_{\text{хар}}}, \quad Q^* = \frac{Q}{k_{\text{хар}} H_{\text{хар}}^2} \quad (2)$$

бу ерда $H_{\text{хар}}$, $k_{\text{хар}}$, $\mu_{\text{хар}}$ ва L - характерлик сатх, фильтрация коэффиценти, сув қайтариш ёки туйинмаслик коэффиценти, узунлик; τ -ўлчамсиз вақт, Q^* -ўлчамсиз дебит. (юлдузча билан ўлчамсиз чамалар белгиланган). Характерлик узунлик сифатида D-соҳанинг диаметрини олиш мумкин.

Ўлчамсиз миқдорда (1) тенглама қуйдагича ёзилади:

$$\frac{\partial}{\partial \xi} \left[k^* (H^* - b^*) \frac{\partial H^*}{\partial \xi} \right] + \frac{\partial}{\partial \eta} \left[k^* (H^* - b^*) \frac{\partial H^*}{\partial \eta} \right] = \mu^* \frac{\partial H^*}{\partial \tau} - q^* \quad (3)$$

Бошланғич ва чегаравий шартлар ҳам ўлчамсиз кўринишга турланади. Агар k ва μ - барча фильтрация сохаси буйлаб ўзгармас ва сув ўтказмас туб қатлам горизонталь бўлса (3) тенглама оддийлашади:

$$\frac{\partial}{\partial \xi} \left(H^* \frac{\partial H^*}{\partial \xi} \right) + \frac{\partial}{\partial \eta} \left(H^* \frac{\partial H^*}{\partial \eta} \right) = \frac{\partial H^*}{\partial \tau} - q^*. \quad (4)$$

Кейинчалик фақат ўлчамсиз тенгламалар билан иш кўрганимиз учун (3) ва (4) да юлдузчаларни олиб ташлаймиз [2].

(4) тенгламани чекли айирмалар усули билан ечиш учун D-соха Г-чегараси билан (расм-1) координата ўқларига параллель 0ξ ва 0η чизиқлари ва h -одим билан ω_h - тўрли сохага ажралади.

Шундай қилиб Г-чегараси билан D-соха қуйдагича тўрли соха билан ажралади.

$$\omega_h = \omega_h^* + \omega_k^* + \gamma_k$$

бу ерда ω_h^* -регуляр нукталар, у дегани қушни тўрт нўқта h -одимда D-соха ичида ёки чегарада ётади дегани; ω_k^* -регуляр эмас нукталар тўплами бўлиб у дегани қушни тўрт нуктанинг камида биттаси D-сохада ётмаса; γ_k -Г чегара билан 0ξ ва 0η тўғри чизиқларининг кесишмасида ётган нукталар. (расм-1).

Расм-1

*-регуляр, ●-чегаравий, ○-регуляр эмас нукталар

Оддийлик учун D-фильтрация сохасини ёпувчи ω_h -тўрли соха регуляр ва чегаравий нукталардан иборат бўлсин. У ҳолда

$$\omega_h = \{(\xi_i = ih, \eta_j = jh); i = 0, l_i; j = 0, m_i\},$$

бу ерда l_i – лар ξ_i – чизигидаги тугун нуқталар сони; m_i – лар η_j – чизигидаги тугун нуқталар сони. У ҳолда $\xi_0, \xi_i, \eta_0, \eta_{m_j}$ – лар чегаравий, қолганлари эса регуляр нуқталар. (4) тенгламани ечиш учун А.А.Самарскийнинг локаль-бир ўлчамли усулини қуллаймиз. Унга кура H -сатх $\tau = \tau_{k+1} = (k+1)\Delta\tau$ вақт ичида қуйдагича турланади.

$$\left. \begin{aligned} \mu_\alpha \frac{\partial H_{(\alpha)}}{\partial \tau} &= L_\alpha H_{(\alpha)} + q_{(\alpha)}, \\ \tau_k \leq \tau \leq \tau_{k+1}, \quad \alpha &= 1, 2; \quad q_1 + q_2 = q; \end{aligned} \right\} \quad (5)$$

$$\left. \begin{aligned} L_1 H &= \frac{\partial}{\partial \xi} \left[k(H-b) \frac{\partial H}{\partial \xi} \right]; \\ L_2 H &= \frac{\partial}{\partial \eta} \left[k(H-b) \frac{\partial H}{\partial \eta} \right] \end{aligned} \right\} \quad (6)$$

Унинг бошланғич ва чегаравий шартлари қуйдагича.

$$H_{(1)} = H(\xi, \eta, k\tau); \quad H_{(2)} = H_{(1)}(\xi, \eta, (k+1)\tau)$$

$$H(\xi, \eta, \tau) \Big|_{\tilde{A}} = H_{\partial\alpha\partial}, \quad \tau > 0,$$

$$\frac{\partial H}{\partial n}(\xi, \eta, \tau) \Big|_{\tilde{A}} = 0, \quad \tau > 0.$$

Шундай қилиб ҳар бир η_i –туғри чизик буйида (6) тенглама $\tau=\tau_k$ ($\alpha=1$), бошланғич шартта ечилади, кейин эса ҳар бир ξ_i –туғри чизик буйида (6) тенглама қайта ечилади. Бошланғич шарт учун $\tau=\tau_{k+1}$ ($\alpha=2$) га мос келувчи ҳозиргина топилган қийматлар олинади. Охирги қиймат (4) тенгламанинг $\tau=\tau_{k+1}$ даги ечими булади, бу ерда бошланғич шарт $\tau=\tau_k$ да олинади чегаравий масала одаттагидек бўлиб қолади.

(6) нинг ҳар бир тенгламасини σ_α - салмоққа эга икки қатламли олти нуқтали чекли айирмали схема билан аппроксимациялаймиз.

$$\mu_\alpha \frac{H_{(\alpha)k+1} - H_{(\alpha)k}}{\Delta\tau} = \Lambda_\alpha [\sigma_\alpha H_{(\alpha)k+1} + (1 - \sigma_\alpha) H_{(\alpha)k}] + \tilde{q}_\alpha, \quad (7)$$

бу ерда

$$L_\alpha \square \Lambda_\alpha, \quad q_\alpha \square \tilde{q}_\alpha, \quad \frac{\partial H_{(\alpha)}}{\partial \tau} \approx \frac{H_{(\alpha)k+1} - H_{(\alpha)k}}{\Delta \tau},$$

$$\Lambda_1(H_k) = \frac{B_{i+\frac{1}{2};j,k} H_{i+1,j,k} - \left(B_{i+\frac{1}{2};j,k} + B_{i-\frac{1}{2};j,k} \right) H_{i,j,k} + B_{i-\frac{1}{2};j,k} H_{i-1,j,k}}{h^2}; \quad (8)$$

$$\Lambda_2(H_k) = \frac{B_{i,j+\frac{1}{2},k} H_{i,j+1,k} - \left(B_{i,j+\frac{1}{2},k} + B_{i,j-\frac{1}{2},k} \right) \cdot H_{i,j,k} + B_{i,j-\frac{1}{2},k} H_{i,j-1,k}}{h^2}; \quad (9)$$

$$B_{i,j,k} = K_{i,j} \left(H_{i,j+1,k} - b_{i,j} \right); \quad (10)$$

$$H_{i,j,k} = H(ih, jh, k\Delta \tau). \quad (11)$$

(7) схемалар кетма-кетлигини шартли турда $\Lambda_1^{(\sigma_1)} \rightarrow \Lambda_2^{(\sigma_2)}$ курунишда ёзиш мумкин. (7) ни ечиш учун итерацияли ҳайдаш усулини қуллаймиз [4]. Λ_α да $(H_{k+1})B_{i,j,k+1}$ ни $B_{i,j,k}$ га алмаштирамиз, у ҳолда (7) схема чизиқли бўлиб қолади. Унга ҳайдаш методини қўллаб масала ечимини $\tau = \tau_{k+1}$ да топамиз. Топилган $H_{i,j,k+1}$ қийматни $B(\xi, \eta, \tau)$ га қуйиб (7) масалани $\tau = \tau_{k+1}$ да қайта ечамиз. Ушбу жараён қуйдаги муносабат бажарилганча давом этамиз.

$$\max_{i,j \in \omega_h} \left| H_{i,j,k+1}^{(s+1)} - H_{i,j,k+1}^{(s)} \right| < \varepsilon, \quad \varepsilon > 0.$$

$\tau = \tau_{k+1}$ вақт моментида ҳар бир итерацион одимда ω_h –тўр соҳаси тугунларида ер ости сув сатҳини аниқлаш формулаларини келтирамиз.

(7) тенглама куйдаги тенгламаларга тенг кучли.

$$H_{(1)i,j,k+1}^{(s+1)} = A_{i,j} H_{(1)i+1;j,k+1}^{(s+1)} + D_{i+1,j}; \quad (12)$$

$$H_{(2)i,j,k+1}^{(s+1)} = C_{i,j+1} H_{(2)i,j+1;k+1}^{(s+1)} + E_{i,j+1}; \quad (13)$$

бу ерда

$$A_{i+1,j} = \frac{\sigma_1 B_{i+0.5;j,k}}{\frac{\Delta \tau}{h^2} + \sigma_1 (B_{i+0.5;j,k} + B_{i-0.5;j,k}) - \sigma_1 B_{i-0.5;j,k} A_{i,j}}; \quad (14)$$

$$D_{i+1,j} = \frac{\sigma_1 B_{i-0.5;j,k} D_{i,j} + \frac{\Delta\tau}{h^2} H_{i,j,k} + (1-\sigma_1)\Lambda_1(H_{(1)k})}{\frac{\Delta\tau}{h^2} + \sigma_1(B_{i+0.5;j,k} + B_{i-0.5;j,k}) - \sigma_1 B_{i-0.5;j,k} A_{i,j}}; \quad (15)$$

$$C_{i,j+1} = \frac{\sigma_2 B_{i,j+0.5,k}}{\frac{\Delta\tau}{h^2} + \sigma_2(B_{i,j+0.5,k} + B_{i,j-0.5,k}) - \sigma_2 B_{i,j-0.5,k} C_{i,j}}; \quad (16)$$

$$E_{i,j+1} = \frac{\sigma_2 B_{i,j-0.5,k} E_{i,j} + \frac{\Delta\tau}{h^2} H_{i,j,k} + (1-\sigma_2)\Lambda_2(H_{(2)k})}{\frac{\Delta\tau}{h^2} + \sigma_2(B_{i,j+0.5,k} + B_{i,j-0.5,k}) - \sigma_2 B_{i,j-0.5,k} C_{i,j}}; \quad (17)$$

Чегаравий шартлардан $i=0$ бўлганда, ҳар бир η_i - тўғри чизик буйидан ва $j=0$ бўлганда бўлганда ξ_i –туғри чизик буйидан $A_{i,j}; D_{i,j}; C_{i,j}; E_{i,j}$ лар маълум. У ҳолда (14) ва (17) формулалардан барча $A_{i,j}; D_{i,j}; C_{i,j}; E_{i,j}$ лар аниқланади. Кейинчалик ҳар бир η_i чизик буйида да $i = l_i$ бўлганда ва ҳар бир ξ_i чизик буйида $j = m_j$ бўлганда ва (12) ва (13) формулалардан кетма-кет

$$H_{l_i-1,j,k+1}^{(s+1)}; \dots; H_{1,j,k+1}^{(s+1)};$$

$$H_{i,m_j,k+1}; \dots; H_{i,1,k+1}.$$

сув сатхлари ҳисобланади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Абуталиев Ф.Б., Баклушин М.Б. и др. Эффективные приближенно-аналитические методы для решения задач теории фильтрации. - Ташкент: ФАН, 1978.-244 с.
2. Алламуратов Ш.З., Турақбаев М., Зиуатдинов И. Об одном приближенно-аналитическом решении задачи фильтрации при площадном питании в ограниченной слоистой среде// материалы Республиканской научно-технической конференции. Нукус-2015, 21-апреля. С.356-357.
3. Бегматов А. К расчету систематического вертикального дренажа// МЖГ, 1966.-№3.-С.157-161.
4. Олейник А.Я. Фильтрационные расчеты вертикального дренажа. – Киев: Науково думка, 1978.-201 с.

